

Dasar teori uang Indonesia

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

22 Juli 2025

Abstrak

Apa dasar ekonomi Indonesia? Jawabannya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, apa dasar teori ekonomi Indonesia? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah diajarkan tentang dasar teori ekonomi Indonesia selama berkuliah di jenjang S1 dan S2. Oleh karena itu, saya menawarkan teori uang Indonesia berdasarkan tiga teori. Pertama, teori uang adalah piutang. Kedua, teori utang adalah beban. Dan ketiga, pasal 23 dan pasal 33 UUD 1945. Hasilnya? Negara perlu menjadi pelaku ekonomi utama dalam ekonomi dalam negeri.

Kata kunci: uang, piutang, utang, bunga, Indonesia, UUD 1945

Klasifikasi JEL: A10; E42; E50

Daftar isi

Pendahuluan	5
1 Teori uang Innes	9
1.1 Ringkasan teori uang Innes	9
1.2 Kutipan teori Innes	10
1.3 Jual-beli adalah kegiatan ekonomi utama	16
1.4 Arti kata utang dan piutang	18
1.5 Jual-beli menciptakan utang-piutang	20
1.6 Mengembalikan bukti utang memusnahkan utang-piutang	22
1.7 Kewajiban debitur muncul saat jatuh tempo	26
1.8 Likuiditas debitur menentukan nilai piutang	29
1.9 Nilai piutang dihitung dalam satuan tak nyata	32
1.10 Piutang baik bisa berpindah tangan	34

1.11	Setiap orang bisa menerbitkan uang	35
1.12	Uang adalah piutang	36
1.13	Negara mengedarkan uang negara menggunakan pajak	38
1.14	Bank mengedarkan uang bank menggunakan jual-beli piutang	41
2	Teori utang Hudson	46
2.1	Ringkasan teori utang Hudson	46
2.2	Kutipan teori Hudson	47
2.3	Negara adalah kreditur	50
2.4	Pinjaman berupa uang digunakan dalam perdagangan luar negeri	53
2.5	Pengenaan bunga pinjaman memerlukan perubahan sosial	54
2.6	Utang membebani masyarakat	56
2.7	Utang yang tidak mungkin dibayar perlu dihapus	58
3	Teori uang UUD 1945	61
3.1	Ringkasan teori uang UUD 1945	61
3.2	Kutipan UUD 1945	63

Penutup	70
Sumber	71

Pendahuluan

Setiap orang menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ilmuwan menjadikan uang sebagai bagian dari bidang ilmu mereka. Namun, tidak banyak orang, termasuk ilmuwan, yang mengetahui tentang uang ini. Banyak ilmuwan di bidang ilmu ekonomi dengan sengaja tidak menjelaskan tentang uang. Mereka menggunakan pandangan seperti "*veil of money*" untuk menyatakan uang sama seperti barang-barang lain. Uang sama seperti makanan, pakaian, atau peralatan.

Meskipun demikian, tetap ada sejumlah tokoh yang mendalami perihal uang. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Abba Lerner, Alexander Del Mar, Alfred Mitchell-Innes, Carl Menger, Francis A. Walker, Geoffrey Ingham, George Friedrich Knapp, Henry Dunning MacLeod, Hyman P. Minsky, Irving Fisher, John Maynard Keynes, Joseph A. Schumpeter, Perry Mehrling, Philip Grierson, R. G. Hawtree, Randall Wray, Samuel Chambers, W. Stanley Jevons, dan Warren Mosler.

Saya tidak menemukan teori uang dari tokoh Indonesia. Saat kuliah, saya tidak per-

nah mendapat kuliah tentang teori uang. Baik teori uang dari tokoh-tokoh luar negeri seperti disebut di atas, maupun dari tokoh-tokoh Indonesia.

Kedudukan uang dalam negara sangat penting. Uang adalah salah satu hal yang ditulis dalam Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945). Perihal keuangan negara diatur dalam pasal 23. Dan sejumlah pasal lain, seperti pasal 33 dan 34, jelas berkaitan dengan uang. Tetapi, ketiadaan teori uang yang bernuansa Indonesia membuat seseorang sulit mengartikan perihal uang dalam UUD 1945.

Maka saya memutuskan untuk menulis pemikiran saya tentang uang bernuansa Indonesia. Saya menggunakan pemikiran Alfred Mitchell-Innes sebagai dasar pemikiran saya tentang uang. Selain karena saya setuju dengan pendapat Innes, tulisan Innes cukup sederhana dan ringkas. Teori uang Innes ditulis dalam dua artikel ilmiah. Tetapi, hanya artikel pertama yang penting. Artikel ini berjudul "*What is Money?*" yang terbit pertama kali di tahun 1913. Artikel kedua hanya penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang sudah dijelaskan dalam artikel pertama. Artikel ini ber-

judul "*The Credit Theory of Money*" yang terbit pertama kali di tahun 1914.

Selain Innes, saya juga menggunakan pemikiran dari Michael Hudson. Pemikiran Hudson saya gunakan sebagai dasar untuk melihat tentang dampak uang dari sisi kemasyarakatan. Pemikiran Hudson tersebar dalam sejumlah tulisan, baik artikel ilmiah maupun buku. Saya hanya menggunakan tulisan Hudson dari dua buku. Pertama, "*Debt and economic renewal in the ancient Near East*" yang terbit tahun 2002. Dan kedua "... and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year" yang terbit tahun 2018.

Terakhir, saya juga menggunakan UUD 1945 sebagai dasar untuk meng-Indonesia-kan pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Saya menggunakan UUD 1945 sebelum di amendemen. UUD 1945 sesuai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Alasan saya menggunakan UUD 1945 versi lama tersebut karena UUD 1945 versi ini sejalan dengan pemikiran Innes tentang sifat uang. Selain itu, UUD 1945 versi ini juga memiliki kesamaan dengan pemikiran Hudson dalam hal susunan pemerintahan. Kesamaan tersebut adalah perekonomian negara harus di tangan pe-

merintah negara tersebut. Bukan berada di tangan orang seorang, swasta, atau negara lain.

1 Teori uang Innes

1.1 Ringkasan teori uang Innes

Innes menyatakan teori uangnya dengan ringkas dan gamblang:

"Money ... is credit and nothing but credit. A's money is B's debt to him, and when B pays his debt, A's money disappears. This is the whole theory of money." (Innes, 2004a, p. 42)

Innes juga menyebut pandangan umum tentang uang salah:

"The eye has never seen, nor the hand touched a dollar. All that we can touch or see is a promise to pay or satisfy a debt due for an amount called a dollar." (Innes, 2004a, p. 56)

Kedua kutipan di atas menyatakan tiga hal tentang uang. Pertama, uang adalah hal tak berwujud. Uang bukan sesuatu yang ditangkap oleh indra manusia. Uang tidak dapat dilihat, disentuh, dicium, diraba, atau dirasa.

Lembaran kertas bukan uang. Koin logam, baik emas, perak, atau logam lain, bukan uang. Cangkang kerang bukan uang. Plastik bukan uang. Data komputer bukan uang. Dengan kata lain, semua benda fisik bukan uang. Uang tidak dapat memiliki bentuk fisik.

Kedua, uang adalah hubungan sosial. Uang bukan sesuatu yang tumbuh di alam. Tanpa orang, tidak ada uang. Satu orang tidak bisa membuat uang. Setidaknya, dua orang perlu berhubungan agar bisa membuat uang. Sejumlah orang yang tidak berhubungan, baik karena terpisah oleh ruang atau waktu, tidak bisa membuat uang. Dan uang musnah saat hubungan tersebut berakhir.

Ketiga, tidak semua hubungan sosial bisa membuat uang. Hanya hubungan utang-piutang yang bisa membuat uang. Di balik uang selalu ada utang-piutang. Satu pihak adalah penerima utang atau debitur. Dan pihak lain adalah pemberi utang atau kreditur. Uang milik kreditur adalah utang debitur.

1.2 Kutipan teori Innes

Gambaran teori uang Innes tercantum dalam 15 (lima belas) kutipan berikut:

1. *"A sale ... is not the exchange of a commodity for some intermediate commodity called the 'medium of exchange,' but the exchange of a commodity for a credit." (Innes, 2004a, p. 29)*

2. *"... the ... commercial or economic meaning of the word 'credit' ... is simply the correlative of debt. What A owes to B is A's debt to B and B's credit on A. A is B's debtor and B is A's creditor. The words 'credit' and 'debt' express a ... relationship between two parties, and they express the same ... relationship seen from two opposite sides. A will speak of this relationship as a debt, while B will speak of it as a credit." (Innes, 2004a, p. 30)*

3. *"A first class credit is the most valuable kind of property. Having no corporeal existence, it has no weight and takes no room. It can easily be transferred, often without any formality whatever. It is movable at will from place to place by a simple order with nothing but the cost of a letter or a telegram. It can be immediately used to supply any material want, and it can be guarded against*

destruction and theft at little expense. It is the most easily handled of all forms of property and is one of the most permanent. It lives with the debtor and shares his fortunes, and when he dies, it passes to the heirs of his estate. As long as the estate exists, the obligation continues, and under favourable circumstances and in a healthy state of commerce there seems to be no reason why it should ever suffer deterioration." (Innes, 2004a, p. 30)

4. *"... the really important characteristic of a credit is not the right which it gives to 'payment' of a debt, but the right that it confers on the holder to liberate himself from debt by its means ..."* (Innes, 2004a, p. 31)
5. *"By buying we become debtors and by selling we become creditors, and being all both buyers and sellers we are all debtors and creditors. As debtor we can compel our creditor to cancel our obligation to him by handing to him his own acknowledgment of a debt to an equivalent amount which he, in his turn, has incurred."* (Innes, 2004a, p. 31)

6. *"... in practice it is not necessary for a debtor to acquire credits on the same persons to whom he is debtor ... any good credit will pay any debt."* (Innes, 2004b, p. 52)
7. *"The constant creation of credits and debts, and their extinction by being cancelled against one another, forms the whole mechanism of commerce"* (Innes, 2004a, p. 31)
8. *"The value of a credit depends ... solely on the 'solvency' of the debtor, and that depends solely on whether, when the debt becomes due, he in his turn has sufficient credits on others to set off against his debts. If the debtor neither possesses nor can acquire credits which can be offset against his debts, then the possession of those debts is of no value to the creditors who own them."* (Innes, 2004a, p. 32)
9. *"Debts due at a certain moment can only be cancelled by being offset against credits which become available at that moment; that is to say that a creditor cannot be compelled to accept in payment of*

a debt due to him an acknowledgment of indebtedness which he himself has given and which only falls due at a later time. Hence it follows that a man is only solvent if he has immediately available credits at least equal to the amount of his debts immediately due and presented for payment. If, therefore, the sum of his immediate debts exceeds the sum of his immediate credits, the real value of these debts to his creditors will fall to an amount which will make them equal to the amount of his credits." (Innes, 2004a, p. 32)

10. *"... when a seller has delivered the commodity bought and has accepted an acknowledgement of debt from the purchaser, the transaction is complete, the payment of the purchase is final; and the new relationship which arises between the seller and the purchaser, the creditor and the debtor, is distinct from the sale and purchase." (Innes, 2004a, p. 32)*
11. *"Money, then, is credit and nothing but credit. A's money is B's debt to him, and*

when B pays his debt, A's money disappears. This is the whole theory of money."
(Innes, 2004a, p. 42)

12. *"The eye has never seen, nor the hand touched a dollar. All that we can touch or see is a promise to pay or satisfy a debt due for an amount called a dollar."* (Innes, 2004b, p. 56)

Butir 1-7 memberikan lingkup atau konteks teori uang Innes. Innes mengambil kegiatan jual-beli sebagai dasar untuk teori uangnya. Sudut pandang ini membuat uang sebagai hasil hubungan sosial.

Butir 8-9 memberikan dasar dari nilai suatu uang. Nilai uang ditentukan dari sifat debitur sebagai penerbit uang. Sifat tersebut adalah kemampuan debitur untuk melunasi utangnya saat jatuh tempo.

Butir 10-11 memberikan kesimpulan tentang hal bernama uang. Uang adalah sesuatu yang tidak memiliki wujud nyata. Saat seseorang memiliki uang, ada orang lain yang menanggung nilai uang tersebut.

Innes juga menggambarkan penggunaan teori uangnya di masyarakat:

13. *"... government ... acquire their value ... by ... levying a tax ..."* (Innes, 2004a, p. 37)
14. *"... a constant circulation of debts and credits through the medium of the banker who brings them together and clears them as the debts fall due. This is the whole science of banking."* (Innes, 2004a, p. 43)
15. *"A depositor sells to his banker his right on someone else and, properly speaking, his sole right so long as the banker is solvent, is to transfer his credit to someone else, should the latter choose to accept it."* (Innes, 2004a, p. 44)

Butir 13 memberikan penjelasan tentang uang terbitan negara.

Butir 14-15 memberikan penjelasan tentang kegiatan perbankan.

1.3 Jual-beli adalah kegiatan ekonomi utama

"A sale ... is not the exchange of a commodity for some intermediate

commodity called the 'medium of exchange,' but the exchange of a commodity for a credit." (Innes, 2004a, p. 29)

Innes mengambil sudut pandang kegiatan jual-beli atau perdagangan adalah kegiatan dasar dan utama dalam kehidupan manusia. Manusia perlu menjual sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhannya. Sesuatu yang dijual itu dapat berupa barang atau tenaga, termasuk keahlian. Barang atau tenaga yang dijual itu disebut sebagai komoditas.

Dari sudut pandang tersebut, Innes menyatakan kegiatan jual-beli adalah kegiatan untuk menukar komoditas dengan kredit. Kredit yang ingin didapat bukan berupa komoditas. Tetapi, berupa piutang, hak untuk menuntut sesuatu dari orang lain.

Pernyataan Innes ini menyanggah pendapat masyarakat umum, termasuk pendapat banyak ekonom. Masyarakat umum berpendapat kegiatan jual-beli adalah kegiatan untuk menukar satu komoditas dengan komoditas lain. Salah satu komoditas tersebut berupa komoditas antara. Salah satu komoditas yang dipertukarkan di sebut sebagai komoditas antara karena komoditas ini bukanlah komoditas yang ingin dipe-

roleh penjual atau pembeli. Namun, dengan menggunakan komoditas antara tersebut, penjual atau pembeli bisa mendapatkan komoditas yang ia inginkan. Komoditas yang ia ingin gunakan atau konsumsi. Komoditas antara ini sering kali disebut sebagai alat tukar atau "medium of exchange".

Fungsi atau manfaat sebagai alat tukar merupakan salah satu fungsi yang melekat pada sesuatu bernama uang. Masyarakat umum sering memandang sesuatu yang memiliki fungsi sebagai nilai tukar sebagai uang. Segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membeli sesuatu dari orang lain adalah uang. Sehingga masyarakat umum memandang jual-beli adalah kegiatan untuk menukar komoditas untuk uang.

1.4 Arti kata utang dan piutang

"... the ... commercial or economic meaning of the word 'credit' ... is simply the correlative of debt. What A owes to B is A's debt to B and B's credit on A. A is B's debtor and B is A's creditor. The words 'credit' and 'debt' express

a ... relationship between two parties, and they express the same ... relationship seen from two opposite sides. A will speak of this relationship as a debt, while B will speak of it as a credit." (Innes, 2004a, p. 30)

Teori uang Innes menggunakan tiga kata: *money*, *credit*, dan *debt*. Kata *money* berarti uang. Kata ini adalah hal yang dijelaskan oleh teori Innes menggunakan dua kata lainnya.

Kata kedua, *credit* atau kredit, berarti piutang. Piutang adalah hak seseorang untuk menagih sesuatu dari orang lain. Dengan piutang, seseorang memiliki kekuasaan untuk menuntut sesuatu dari orang lain.

Kata ketiga, *debt*, berarti utang. Utang adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dengan utang, seseorang memiliki keharusan untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain.

Orang yang memiliki piutang disebut sebagai kreditur. Orang yang memiliki utang disebut sebagai debitur. Kreditur memiliki hak untuk menagih sesuatu dari debitur. Dan, debitur memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada kreditur.

Sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah sesuatu yang diterima oleh kreditur dari debitur. Bentuk dari sesuatu yang diberikan merupakan kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kreditur dan debitur sepakat bahwa setelah menyerahkan sesuatu tersebut, utang debitur kepada kreditur musnah. Dan sebaliknya, setelah menerima sesuatu yang diberikan oleh debitur, piutang kreditur kepada debitur juga musnah. Dengan demikian, utang dan piutang adalah hal yang sama dilihat dari dua pihak berbeda.

1.5 Jual-beli menciptakan utang-piutang

"... when a seller has delivered the commodity bought and has accepted an acknowledgement of debt from the purchaser, the transaction is complete, the payment of the purchase is final; and the new relationship which arises between the seller and the purchaser, the creditor and the debtor, is distinct from the sale and purchase." (Innes, 2004a, p. 32)

Innes menyebut kegiatan jual-beli adalah kegiatan menukar komoditas dengan piutang. Kata piutang di sini menunjukkan adalah hubungan utang-piutang. Dan hubungan utang-piutang adalah hubungan antara kreditur dengan debitur. Bukan hubungan antara penjual dengan pembeli.

Pendapat Innes ini tidak sejalan dengan pemahaman masyarakat umum. Masyarakat umum melihat kegiatan jual-beli adalah kegiatan antara dua orang. Satu orang disebut sebagai penjual. Dan satu pihak lain disebut sebagai pembeli. Saat penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli menyerahkan pembayaran untuk barang yang dibeli kepada penjual, kegiatan jual-beli berakhir. Tidak ada hubungan utang-piutang atau hubungan debitur-kreditur dalam kegiatan jual-beli.

Pendapat masyarakat umum tentang kegiatan jual-beli ini tidak salah. Innes juga berpendapat kegiatan jual-beli adalah hubungan antara penjual dengan pembeli. Kegiatan jual-beli ini berakhir saat penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli menyerahkan sesuatu kepada penjual.

Namun, Innes menyebut sesuatu yang diserahkan pembeli kepada penjual adalah tanda bukti utang. Tanda bukti bahwa pembeli sudah menerima barang yang dijual dari penjual dan pembeli berjanji akan menyerahkan sesuatu kepada penjual. Dengan kata lain, tanda bukti pembeli berutang kepada penjual.

Tanda bukti utang ini berubah nama menjadi piutang saat penjual menerima tanda bukti itu sebagai pembayaran dari pembeli. Dan sejak penjual menerima tanda bukti utang dari pembeli, hubungan antara penjual dengan pembeli berubah menjadi hubungan antara kreditur dengan debitur. Penjual berubah menjadi kreditur dan pembeli berubah menjadi debitur. Debitur wajib menyerahkan sesuatu kepada kreditur. Dan kreditur berhak meminta sesuatu dari debitur.

1.6 Mengembalikan bukti utang memusnahkan utang-piutang

"... the really important characteristic of a credit is not the right which it gives to 'payment' of a debt, but the right that it confers on the holder to liberate

*himself from debt by its means ...
As debtor we can compel our creditor to cancel our obligation to him by handing to him his own acknowledgment of a debt to an equivalent amount which he, in his turn, has incurred." (Innes, 2004a, p. 31)*

Kegiatan jual-beli menciptakan hubungan utang-piutang. Semakin banyak kegiatan jual-beli, semakin banyak hubungan utang-piutang. Hubungan utang-piutang tersebut dapat musnah melalui dua cara.

Pertama, debitur menyerahkan sesuatu yang dijanjikan kepada kreditur. Saat kreditur menerima sesuatu tersebut dari debitur sebagai pelunasan utang debitur, kreditur wajib mengembalikan tanda bukti utang debitur yang dipegang kreditur kembali ke debitur. Dengan kata lain, kreditur menyerahkan piutang kembali ke debitur. Saat tanda bukti utang debitur kembali ke debitur, hubungan utang-piutang antara kreditur dengan debitur musnah. Debitur tidak memiliki utang ke kreditur karena sudah menunaikan kewajibannya. Debitur sudah melunasi utangnya. Kreditur tidak memiliki piutang ke debitur karena sudah menerima haknya. Kreditur sudah mencairkan pi-

utanganya. Cara pemusnahan hubungan utang-piutang ini adalah cara yang dipahami oleh masyarakat umum.

Kedua, debitur menyerahkan tanda bukti utang kreditur kembali ke kreditur. Berbeda dari cara pertama yang hanya ada satu hubungan utang-piutang, pada cara kedua ini ada dua hubungan utang-piutang. Kedua belah pihak menjadi debitur sekaligus kreditur bagi pihak lainnya. Hubungan utang-piutang ini setidaknya memerlukan dua kegiatan jual-beli yang melibatkan tiga pihak.

Misal, A membeli sesuatu dari B. A memberikan tanda bukti utang kepada B sebagai pembayaran. Di sini, ada hubungan utang-piutang antara A dengan B. A adalah debitur B dan B adalah kreditur A.

Kemudian B membeli sesuatu dari C. Namun, B tidak memberikan tanda bukti utangnya kepada C sebagai pembayaran. B menyerahkan tanda bukti utang A yang dimilikinya kepada C. C menerima tanda bukti A tersebut sebagai pembayaran dari B. Di sini, tidak ada hubungan utang-piutang antara B dengan C. Hubungan utang-piutang antara B dengan C musnah saat C menerima pembayaran dari B berupa tanda bukti

utang A. Hubungan utang-piutang yang ada hanya hubungan antara A dengan C. A adalah debitor C dan C adalah kreditur A.

Selanjutnya, C membeli sesuatu dari A. C tidak memberikan tanda bukti utangnya kepada A sebagai pembayaran. C memberikan tanda bukti utang A yang dimilikinya kepada A. A menerima kembali tanda bukti utangnya tersebut sebagai pembayaran C. Tanda bukti yang diterima A adalah tanda bukti yang A buat saat membeli dari B. Di sini, tidak ada hubungan utang-piutang antara A dengan C. Hubungan A sebagai kreditur C yang muncul akibat C membeli dari A musnah saat C menyerahkan tanda bukti utang A sebagai pembayaran. Saat A menerima kembali tanda bukti utangnya, hubungan A sebagai debitor C yang muncul akibat B membeli dari A juga musnah.

Sehingga saat pembeli mengembalikan tanda bukti utang penjual sebagai pembayaran, dua hubungan utang-piutang musnah. Pertama, hubungan utang-piutang yang muncul akibat kegiatan jual-beli yang dilakukan. Di sini, penjual menjadi kreditur dan pembeli menjadi debitor. Kedua, hubungan utang-piutang yang muncul saat pembeli memegang tanda bukti utang

penjual. Di sini, pembeli menjadi kreditur dan penjual menjadi debitur.

Cara kedua pemusnahan hubungan utang-piutang ini adalah cara di luar pemahaman masyarakat umum. Penjual menyerahkan piutangnya kepada pembeli, menyerahkan tanda bukti utang pembeli yang dipegang penjual, kembali kepada pembeli bisa melunasi utang penjual kepada pembeli. Penjual dan pembeli saling menjadi debitur dan kreditur satu sama lain. Dan salah satu pihak menggunakan piutang untuk melunasi utang ke pihak lain akan memusnahkan dua hubungan utang-piutang tersebut. Namun, cara ini adalah cara terbaik untuk mengurangi jumlah utang di masyarakat. Hal ini karena utang penjual kepada pembeli dan utang pembeli kepada penjual sama-sama musnah.

1.7 Kewajiban debitur muncul saat jatuh tempo

“Debts due at a certain moment can only be cancelled by being offset against credits which become available at that moment; that is to say that a creditor cannot be compelled to accept in payment of a

debt due to him an acknowledgment of indebtedness which he himself has given and which only falls due at a later time." (Innes, 2004a, p. 32)

Innes menyebut kegiatan jual-beli berakhir dengan hubungan utang-piutang. Pembeli menjadi debitur penjual dengan menyerahkan tanda bukti utang kepada penjual. Dan penjual menjadi kreditur pembeli dengan menerima tanda bukti utang dari pembeli. Tanda bukti utang ini menjadi piutang bagi penjual kepada pembeli. Penjual memiliki hak untuk meminta sesuatu dari pembeli. Dan pembeli memiliki kewajiban untuk menyerahkan sesuatu kepada penjual.

Namun, hak kreditur dan kewajiban debitur timbul setelah jangka waktu atau periode tertentu. Jangka waktu itu bisa seketika. Hak kreditur timbul setelah penjual menerima bukti utang dari pembeli. Dan kewajiban debitur muncul saat penjual menerima tanda bukti utang dari pembeli.

Jangka waktu itu juga bisa lama, tidak seketika. Hak kreditur baru timbul beberapa saat setelah menerima bukti utang dari pembeli. Dan kewajiban debitur baru timbul beberapa

saat setelah penjual menerima tanda bukti utang dari pembeli.

Jangka waktu ini juga disebut sebagai waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo ini penting karena sebelum waktu jatuh tempo, debitur belum memiliki kewajiban dan kreditur belum memiliki hak. Debitur baru memiliki kewajiban menyerahkan sesuatu ke kreditur saat jatuh tempo. Kreditur baru memiliki hak meminta sesuatu dari debitur saat jatuh tempo. Sebelum waktu jatuh tempo, kreditur tidak bisa menuntut sesuatu dari debitur dan debitur tidak harus menyerahkan sesuatu kepada kreditur.

Waktu jatuh tempo ini juga penting saat menggunakan piutang untuk membayar utang. Pada contoh jual-beli antara A, B, dan C di bagian sebelumnya, C menggunakan tanda bukti utang dari A untuk membayar pembeliannya dari A. Penggunaan tanda bukti utang seperti ini hanya bisa dilakukan saat waktu jatuh tempo utang C kepada A sama dengan waktu jatuh tempo piutang C kepada A. Sebelum tanda bukti utang A yang dipegang C jatuh tempo, C tidak bisa memaksa A untuk menerima tanda bukti tersebut sebagai pembayaran. Dan A tidak harus me-

nerima tanda bukti tersebut sebagai pembayaran.

1.8 Likuiditas debitur menentukan nilai piutang

"The value of a credit depends ... solely on the 'solvency' of the debtor, and that depends solely on whether, when the debt becomes due, he in his turn has sufficient credits on others to set off against his debts. If the debtor neither possesses nor can acquire credits which can be offset against his debts, then the possession of those debts is of no value to the creditors who own them." (Innes, 2004a, p. 32)

Innes menyatakan penjual menerima piutang sebagai hasil menjual. Penjual mau menerima piutang karena piutang tersebut memiliki nilai. Apakah nilai piutang tersebut cukup untuk menutup barang yang dijualnya atau bisa digunakan untuk mendapat barang lain dari orang lain, bukan hal penting. Hal penting di sini adalah piutang tersebut memiliki nilai. Dan

penjual menganggap nilai piutang tersebut cukup baginya.

Kreditur menentukan nilai tanda bukti yang diberikan oleh debitur berdasarkan sifat debitur. Sifat itu adalah kemampuan debitur untuk menunaikan kewajibannya. Kewajiban debitur adalah memberikan sesuatu kepada kreditur. Bila kreditur merasa debitur mampu melakukannya, kreditur akan menganggap tanda bukti debitur berutang.

Kreditur hanya menganggap debitur mampu menunaikan kewajibannya. Kreditur belum yakin debitur mampu menunaikan kewajibannya. Hal ini karena kewajiban debitur baru timbul pada saat waktu jatuh tempo. Sebelum waktu jatuh tempo, debitur belum terbukti bisa atau gagal menunaikan kewajibannya.

Bila debitur pada saat jatuh tempo mampu menunaikan kewajibannya, debitur bersifat likuid. Kreditur mendapatkan haknya secara penuh. Dan piutang di tangan kreditur bernilai penuh. Namun, bila debitur pada saat jatuh tempo tidak mampu menunaikan kewajibannya, debitur bersifat tidak likuid. Kreditur tidak mungkin mendapatkan haknya. Dan piutang di tangan kreditur menjadi tidak bernilai.

Innes menggunakan kata *solvency* untuk menggambarkan likuiditas. Kata tersebut mungkin sesuai pada saat Innes menerbitkan tulisannya. Tetapi, saat ini, kata untuk menggambarkan sifat debitur mampu menunaikan kewajibannya saat jatuh tempo adalah likuid. Kata *solven* digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang saat jumlah kekayaan atau aset orang tersebut lebih banyak daripada jumlah tagihan atau utangnya.

Seseorang dapat likuid tanpa *solven*. Hal ini terjadi saat aset orang tersebut lebih sedikit daripada kewajibannya. Tetapi, orang tersebut selalu dapat membayar utangnya tepat waktu. Hal ini bisa terjadi pada orang yang menggulirkan utangnya. Orang tersebut membuat utang baru untuk membayar utang lamanya.

Dan seseorang juga dapat *solven* tanpa likuid. Hal ini terjadi saat aset orang tersebut lebih banyak daripada kewajibannya. Tetapi, orang tersebut tidak dapat membayar utangnya tepat waktu. Hal ini bisa terjadi pada orang yang tidak memiliki hal yang dijanjikan pada kreditur. Hal ini bisa terjadi pada orang

yang memiliki aset dalam bentuk gedung tetapi tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar utangnya.

1.9 Nilai piutang dihitung dalam satuan tak nyata

"The eye has never seen, nor the hand touched a dollar." (Innes, 2004b, p. 56)

Nilai suatu piutang ditentukan oleh sifat debitur piutang tersebut. Bila debitur likuid, piutang baik. Bila debitur tidak likuid, piutang buruk. Selain nilai, piutang juga memiliki besaran. Besaran piutang ini ditentukan saat jual-beli. Saat penjual menentukan apa dan berapa yang dibutuhkan untuk memberikan barang jualannya kepada pembeli. Dan saat pembeli menentukan apa dan berapa yang ingin dia berikan untuk mendapatkan barang yang dijual penjual.

Nilai suatu piutang dapat dinyatakan dalam benda nyata tertentu seperti emas atau perak. Tetapi, benda nyata yang digunakan untuk menilai suatu piutang dihitung dalam abstrak, satuan tak nyata. Bila benda yang di-

gunakan adalah emas, jumlah emas tersebut dihitung dalam satuan berat atau massa seperti kilogram. Bila benda yang digunakan adalah cairan seperti minyak, jumlah minyak tersebut dihitung dalam satuan isi atau volume seperti liter.

Nilai suatu piutang juga dapat dinyatakan dalam hal tak nyata. Di sini, nilai piutang tidak dihitung menggunakan besaran untuk menghitung benda nyata. Besaran nilai piutang dihitung menggunakan satuan abstrak atau maya seperti dolar atau rupiah. Rupiah bukanlah benda nyata seperti emas. Rupiah juga bukan satuan untuk menghitung benda nyata seperti kilogram. Rupiah adalah mata uang seperti dolar. Dan mata uang adalah satuan yang digunakan oleh penerbit uang untuk menentukan besaran uang terbitannya. Satuan yang digunakan oleh penerbit tanda bukti utang untuk menyatakan besaran utangnya.

Nilai suatu piutang tidak sama dengan besaran suatu piutang. Suatu piutang dengan besaran sama memiliki nilai berbeda untuk kreditur berbeda. Piutang sebesar seratus ribu rupiah kepada bapak Ali tidak bisa dipakai untuk beli jajanan. Di sini, piutang tidak

bernilai untuk belanja. Tetapi, piutang sebesar seratus ribu rupiah kepada Bank Indonesia bisa dipakai untuk beli jajanan. Di sini, piutang bernilai untuk belanja.

1.10 Piutang baik bisa berpindah tangan

"... in practice it is not necessary for a debtor to acquire credits on the same persons to whom he is debtor ... any good credit will pay any debt." (Innes, 2004b, p. 52)

Debitur likuid membuat piutang kepada debitur tersebut menjadi bernilai. Nilai ini membuat piutang kepada debitur likuid tersebut dicari oleh pihak lain. Pihak selain kreditur awal. Sehingga banyak orang ingin menjadi kreditur bagi debitur likuid tersebut. Banyak orang ingin mendapatkan piutang baik tersebut.

Semakin banyak orang menginginkan piutang baik, semakin banyak penjual bersedia dibayar menggunakan piutang tersebut. Semakin banyak penjual bersedia dibayar menggunakan pi-

utang tersebut, semakin banyak pembeli menginginkan piutang baik itu. Dengan demikian, piutang baik dari debitur likuid semakin banyak digunakan dalam kegiatan jual-beli. Pembeli tidak perlu lagi membuat tanda bukti utang kepada penjual. Pembeli cukup memberikan piutang baik tersebut kepada penjual untuk melunasi utangnya kepada penjual. Debitur tidak perlu lagi mencari piutang kepada kreditur untuk melunasi utangnya. Debitur cukup mencari piutang baik yang diterima oleh kreditur untuk membayar utangnya.

1.11 Setiap orang bisa menerbitkan uang

“By buying we become debtors and by selling we become creditors, and being all both buyers and sellers we are all debtors and creditors.”

(Innes, 2004a, p. 31)

Setiap orang bisa melakukan kegiatan jual-beli. Setiap orang bisa menjadi penjual atau menjadi pembeli. Setiap pembeli dapat menerbitkan tanda bukti utang kepada penjual. Dan setiap penjual bisa menerima tanda bukti utang tersebut dari pembeli. Serah-terima tanda bukti

tersebut membuat setiap orang bisa menjadi kreditur atau debitur.

Tidak setiap kreditur bisa menilai kualitas piutang yang diterbitkan debitur. Hal ini membuat penjual tidak menerima piutang yang diterbitkan oleh sembarang orang. Penjual hanya menerima piutang baik.

Piutang baik adalah yang memiliki kemungkinan besar untuk bisa ditagih. Piutang dari debitur likuid. Debitur yang mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo. Banyak orang mencari Piutang baik ini karena penjual mau menerima piutang ini untuk membayar pembelian. Hal ini membuat piutang baik dari debitur likuid beredar di masyarakat.

1.12 Uang adalah piutang

"Money, then, is credit and nothing but credit. A's money is B's debt to him, and when B pays his debt, A's money disappears. This is the whole theory of money." (Innes, 2004a, p. 42)

Innes menyatakan semua uang adalah piutang dan semua piutang adalah uang. Pernyataan ter-

sebut berasal dari kegiatan jual-beli merupakan kegiatan pertukaran komoditas dengan piutang. Piutang ini merupakan tanda bukti utang pembeli kepada penjual. Saat penjual menerima tanda bukti tersebut, penjual menjadi kreditur pembeli dan pembeli menjadi debitur penjual. Hubungan dua pihak berubah dari penjual dan pembeli menjadi kreditur dan debitur.

Piutang yang dipegang penjual dapat digunakan untuk membeli dari pihak lain. Selama piutang tersebut baik, penjual lain mau menerima piutang tersebut sebagai pembayaran utang-piutang yang muncul dari kegiatan jual-beli. Saat piutang tersebut diterima sebagai pelunasan utang, hubungan utang-piutang musnah. Utang pembeli kepada penjual lunas.

Tidak semua piutang dapat beredar. Hanya piutang baik yang beredar. Piutang dianggap baik saat debitur penerbit piutang tersebut mampu memenuhi kewajibannya saat waktu jatuh tempo. Sebelum waktu jatuh tempo, debitur belum memiliki kewajiban kepada kreditur.

Piutang yang beredar tersebut dapat musnah saat kembali ke penerbitnya. Saat seseorang membayar utang dengan menggunakan pi-

utang yang diterbitkan krediturnya, dua hubungan utang-piutang musnah. Pertama, hubungan utang-piutang yang musnah karena pembayaran menggunakan piutang. Kedua, hubungan utang-piutang karena penerbitan piutang.

Semua penggunaan piutang di atas juga merupakan penggunaan uang di masyarakat. Setiap piutang dapat digunakan seperti masyarakat umum menggunakan uang. Dan sebaliknya, setiap penggunaan uang di masyarakat merupakan penggunaan piutang seperti di atas. Hal ini membuat uang adalah piutang dan piutang adalah uang. Tidak ada bedanya antara uang dengan piutang. Yang ada hanya perbedaan penerbit uang. Perbedaan siapa yang menerbitkan piutang.

1.13 Negara mengedarkan uang negara menggunakan pajak

"... government ... acquire their value ... by ... levying a tax ..."
(Innes, 2004a, p. 37)

Setiap orang bisa menerbitkan uang. Bila sejumlah orang berkumpul untuk membuat persekutuan, persekutuan tersebut juga bisa menerbitkan uang. Hal ini karena ada penanggung

jawab atau sekutu aktif yang bisa mewakili persekutuan tersebut.

Salah satu bentuk persekutuan adalah negara. Negara memiliki pemerintah yang mewakili kepentingan negara tersebut. Sehingga negara dapat menerbitkan uang melalui pemerintah.

Penerbitan uang negara sama seperti penerbitan uang orang seorang. Negara menerbitkan uang negara sebagai hasil kegiatan jual-beli. Negara membeli sesuatu dari pihak lain. Dan negara menerbitkan uang negara untuk membayar penjual. Sebagai hasil jual-beli tersebut, negara menjadi debitur penjual dan penjual menjadi kreditur negara.

Uang yang diterbitkan seseorang dapat kembali ke orang tersebut saat ia bertindak sebagai penjual. Pembeli dapat menggunakan uang terbitan penjual untuk membayar pembelian. Hal ini membuat dua hubungan utang-piutang musnah. Utang pembeli kepada penjual musnah. Dan utang penjual kepada pembeli juga musnah.

Negara tidak bisa bertindak sebagai penjual. Pemerintah tidak bisa menjual sesuatu

kepada orang lain. Hal ini membuat uang negara tidak bisa kembali ke negara melalui kegiatan jual-beli. Utang negara tidak bisa musnah melalui jual-beli.

Prinsip dasar pemusnahan utang terletak pada pengembalian tanda bukti utang ke penerbitnya. Pada membuat orang lain menjadi debitur penerbit uang. Saat seseorang menjual sesuatu kepada orang lain, pembeli berakhir sebagai debitur penjual. Hal ini membuat negara tetap bisa menarik atau memusnahkan uangnya tanpa perlu menjual sesuatu.

Pemerintah sebagai perwakilan negara memiliki kewenangan yang tidak dimiliki orang seorang atau kelompok lain. Kewenangan itu adalah kewenangan untuk memaksa orang lain menjadi debitur pemerintah. Membuat seseorang berutang kepada pemerintah. Kewenangan ini hanya berlaku di wilayah kedaulatan negara, tidak berlaku di semua tempat.

Kewenangan pemerintah untuk membuat seseorang menjadi debitur pemerintah adalah kewenangan untuk menetapkan pajak. Saat pemerintah menetapkan pajak, pemerintah menjadikan seseorang memiliki kewajiban kepada pemerintah. Membuat seseorang menjadi wajib pajak. Wajib pajak adalah orang yang memiliki

utang ke pemerintah. Bila wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya, pemerintah dapat memberikan hukuman pada wajib pajak tersebut.

Kewajiban wajib pajak hanya dapat ditunaikan dengan menggunakan uang negara. Saat wajib pajak membayar pajak menggunakan uang negara, utang wajib pajak kepada negara lunas. Dan saat uang negara kembali ke negara, utang negara kepada pemegang uang negara juga lunas.

Pengenaan pajak oleh pemerintah membuat wajib pajak perlu mendapatkan uang negara untuk membayar pajak agar terhindar dari hukuman. Hal ini membuat penjual mau menerima uang negara sebagai pembayaran. Hal ini juga membuat pembeli mau membayar menggunakan uang negara. Pada akhirnya, masyarakat menggunakan uang negara dalam kegiatan mereka.

1.14 Bank mengedarkan uang bank menggunakan jual-beli piutang

- *"... a constant circulation of debts and credits through the medium of the banker who brings them together and clears them as the*

debts fall due. This is the whole science of banking." (Innes, 2004a, p. 43)

- *"A depositor sells to his banker his right on someone else and, properly speaking, his sole right so long as the banker is solvent, is to transfer his credit to someone else, should the latter choose to accept it."* (Innes, 2004a, p. 44)

Sama seperti negara, bank adalah bentuk persekutuan yang bisa menerbitkan uang dan uang bank tersebut beredar luas di masyarakat. Negara memiliki pemerintah sebagai wakil negara dan bank memiliki bankir sebagai wakil bankir. Namun, berbeda dari negara, bank tidak memiliki kewenangan untuk membuat orang lain berutang kepada bank. Bank tidak bisa memaksa seseorang dengan ancaman hukuman untuk membuat orang tersebut menjadi debitur bank. Jadi, bank perlu menggunakan cara lain agar uang bank bisa beredar di masyarakat.

Bank mengedarkan uang bank melalui kegiatan jual-beli. Dalam kegiatan jual-beli, bank bertindak sebagai penjual sekaligus sebagai

pembeli. Bank tidak bisa hanya bertindak sebagai pembeli atau hanya bertindak sebagai penjual.

Bank membeli piutang seseorang dan membayar pembelian tersebut dengan menerbitkan tanda bukti utang bank. Sebagai pembeli, bank menerbitkan uang bank untuk membayar pembelian tersebut. Saat bank membeli piutang dari seseorang, bank menerima piutang dari orang tersebut dan bank membuat rekening bank untuk orang tersebut. Sebagai ganti menyerahkan piutang ke bank, penjual mendapatkan tanda bukti utang bank dalam bentuk rekening. Penjual menjadi nasabah bank. Nasabah dapat menyuruh bank membayar atas nama nasabah menggunakan rekening nasabah tersebut.

Contoh kegiatan bank sebagai pembeli piutang adalah saat seseorang melakukan setor tunai ke bank. Saat seseorang melakukan setor tunai ke bank, bank menerima uang tunai dari orang tersebut. Kemudian bank menambah isi rekening orang tersebut di bank. Dalam kegiatan setor tunai ini, penyeter mengubah debiturnya dari penerbit uang tunai menjadi bank. Setelah bank menerima setoran, penyeter tidak lagi memiliki piutang ke penerbit uang tunai. Penyeter tidak lagi memiliki hak

untuk menuntut sesuatu dari penerbit uang tunai. Penyetor sekarang hanya memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari bank.

Di sisi lain, bank menjual tanda bukti utangnya ke seseorang dan mendapat piutang ke pihak lain sebagai bayaran bank. Sebagai penjual, bank menjual tanda bukti utang bank yang baru diterbitkan untuk penjualan tersebut. Saat bank menjual tanda bukti utangnya, bank membuat rekening untuk pembeli sebesar jumlah yang dijual bank. Sebagai ganti mendapat uang bank, pembeli menyerahkan tanda bukti utangnya ke bank.

Contoh kegiatan bank sebagai penjual piutang adalah saat seseorang meminjam uang ke bank. Saat seseorang meminjam uang, bank membuat rekening di bank sebesar uang yang dipinjam orang tersebut. Dalam kegiatan peminjaman ini, peminjam menjadi kreditur dan debitur bank. Peminjam menjadi kreditur bank karena uang yang dipinjamnya, uang di rekening bank, adalah hak tagih peminjam ke bank. Dan peminjam juga menjadi debitur bank karena peminjam wajib menyerahkan uang bank kembali ke bank sebagai pengembalian pinjaman yang diterimanya.

Bank selalu dapat menerbitkan uangnya sewaktu-waktu. Bank tidak memiliki cadangan atau stok uang bank yang akan dijual. Bank menerbitkan uangnya saat penjualan disetujui. Bank juga tidak memiliki cadangan atau stok uang bank yang akan digunakan untuk membeli. Bank menerbitkan uangnya setelah menerima piutang yang dibelinya.

2 Teori utang Hudson

2.1 Ringkasan teori utang Hudson

Hudson menyusun teori uangnya berdasarkan sejarah. Ia menggunakan sejarah peradaban Sumeria, Babilonia, dan Mesopotamia. Berdasarkan sejarah tersebut, teori utang Hudson dapat diringkas dalam dua kutipan berikut:

1. *"... debts grow autonomously under their own dynamic by the exponential curves of compound interest rather than adjusting themselves to reflect the ability of debtors to pay."* (Hudson, 2002, p. 41)
2. *"... debts that couldn't be paid, wouldn't and shouldn't be paid."* (Hudson, 2018, p. 60)

Dari kutipan di atas, Hudson menyatakan utang akan selalu tumbuh hingga melebihi kemampuan debitur membayar. Pandangan Hudson tersebut adalah pandangan dari sisi masyarakat. Sejumlah orang tertentu akan bisa membayar utangnya. Tetapi, dari sudut pandang masyarakat,

utang akan selalu melebihi kemampuan masyarakat untuk membayar utang.

Masyarakat bisa sampai pada tingkat tidak mampu membayar tanpa bunga. Serangkaian kejadian alam atau manusia bisa membuat masyarakat tidak mampu membayar utang. Bencana alam dan perang adalah dua hal yang sering mengakibatkan ketidakmampuan membayar kembali utang.

Ketidakmampuan membayar tersebut dipercepat dengan bunga. Di tingkat masyarakat, bunga bersifat majemuk. Hal ini karena kreditur menggunakan pembayaran utang dari debitur untuk dipinjamkan kembali ke debitur lain.

Saat masyarakat tidak mampu membayar utang, satu-satunya jalan adalah menghapus utang tersebut. Mengembalikan kembali masyarakat ke keadaan awal. Ke keadaan tanpa utang. Memaksa sejumlah besar orang demi keuntungan segelintir orang selalu menimbulkan ketidakstabilan sosial. Dan ketidakstabilan tersebut dapat meruntuhkan peradaban. Hal ini pernah terjadi pada peradaban Romawi.

2.2 Kutipan teori Hudson

Gambaran teori utang Hudson tercantum dalam 12 (dua belas) kutipan berikut:

1. *"... antiquity's public institutions were creditors, not debtors ..."* (Hudson, 2002, p. 48)
2. *"... 'money' was a price schedule to denominate payments of grain debts for sharecroppers on temple or palace lands, and for free citizens owing payments for water transport, draught animals, consumer goods such as beer or emergency borrowing, while silver debts were owed for long-distance trade ..."* (Hudson, 2018, p. xxii)
3. *"The origins of money ... lay in fiscal arrangements with the palace, not in barter or trade among isolated individuals."* (Hudson, 2018, p. 268)
4. *"Money loans are found mainly in the commercial sphere, above all in association with long-distance trade."* (Hudson, 2002, p. 26)
5. *"A social precondition for charging interest was an ethic endorsing the accrual of claims for payment as economically desirable."* (Hudson, 2018, p. 55)
6. *"... charging interest ... requires a number of preconditions that do not develop*

- in a vacuum. Among these prerequisites are, first, standardized weights and measures to quantify debts and repayments; second, a calendar to determine when payments are to be made; and third, an array of binding contractual formalities." (Hudson, 2002, p. 23)*
7. *"... the basic mathematical principle of compound interest, whereby the volume of debt increases exponentially, much faster than the ... economy's ability to pay." (Hudson, 2018, p. xi)*
 8. *"... the basic dynamic of debt: to accrue and intrude increasingly into the economy, absorbing the surplus and transferring land and even the personal liberty of debtors to creditors." (Hudson, 2018, p. xi)*
 9. *"... debt pressures, if left to develop unchecked, would distort normal fiscal and landholding patterns to the detriment of the community. ... debts grow autonomously under their own dynamic by the exponential curves of compound interest rather than adjusting themselves to reflect the ability of debtors to pay." (Hudson, 2002, p. 41)*

10. *"The idea of annulling debts ... debt jubilee ... preserved stability in ... societies."* (Hudson, 2018, p. ix)
11. *"... the economic aim of debt jubilees was to restore solvency to the population as a whole. ... It was to create a fair and equitable society."* (Hudson, 2018, p. xi))
12. *"... debts that couldn't be paid, wouldn't and shouldn't be paid."* (Hudson, 2018, p. 60)

Butir 1-3 menjelaskan tentang asal mula uang sebagai cara menghitung utang.

Butir 4-5 menjelaskan tentang utang dan dampaknya di masyarakat.

Butir 6-9 menjelaskan tentang bunga dan dampaknya di masyarakat.

Butir 10-12 menjelaskan tentang langkah untuk mengatasi dampak utang di masyarakat.

2.3 Negara adalah kreditur

- *"... antiquity's public institutions were creditors, not debtors ..."* (Hudson, 2002, p. 48)
- *"... 'money' was a price schedule to denominate payments of*

grain debts for sharecroppers on temple or palace lands, and for free citizens owing payments for water transport, draught animals, consumer goods such as beer or emergency borrowing, while silver debts were owed for long-distance trade ..." (Hudson, 2018, p. xxii)

- *"The origins of money ... lay in fiscal arrangements with the palace, not in barter or trade among isolated individuals."* (Hudson, 2018, p. 268)

Hudson menemukan bahwa pada masa lalu, masa Sumeria dan Babilonia, negara atau kerajaan merupakan kreditur utama. Negara saat itu dapat dibagi menjadi dua lembaga, istana dan kuil. Istana dan kuil menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pengrajin untuk istana dan kuil atau bekerja sebagai petani di tanah milik istana dan kuil.

Masyarakat yang bekerja untuk negara bisa mendapatkan kebutuhan pokok dari negara. Kebutuhan pokok ini dicatat sebagai utang ke-

pada negara. Saat masyarakat memperoleh hasil, baik hasil kerajinan maupun hasil tani, masyarakat melunasi utang mereka ke negara.

Pembayaran oleh masyarakat ke negara ini bukan pajak. Meskipun pajak juga berupa utang wajib pajak ke negara, utang di sini adalah penggunaan kebutuhan pokok milik negara terlebih dahulu. Baru pada saat panen mereka mengembalikan kebutuhan pokok yang mereka gunakan. Di sini, negara bertindak sebagai kreditur dan masyarakat bertindak sebagai debitur.

Utang masyarakat kepada negara ini melibatkan banyak orang dan banyak jenis barang. Untuk bisa mengetahui siapa berutang apa, berapa banyak, dan bisa dibayar dengan apa, negara perlu membuat sistem pencatatan utang. Sistem ini perlu memiliki satuan hitung untuk menentukan berapa yang harus dibayar. Sistem ini juga perlu memiliki aturan penyetaraan atau standardisasi. Aturan penyetaraan ini perlu untuk menentukan barang apa saja dan berapa banyak barang tersebut yang bisa digunakan untuk membayar utang ke negara. Dengan kata lain, standardisasi untuk menentukan harga.

Sistem pencatatan utang juga harus bisa mencatat waktu agar tahu kapan utang jatuh tempo.

Kapan debitur harus membayar dan kapan kreditur bisa menagih. Dan terakhir, sistem juga harus bisa memastikan perjanjian mengikat atau kontrak. Hal ini agar debitur dan kreditur tahu hak dan kewajiban mereka.

Sistem pencatatan utang ini, terutama bagian standardisasi harga, berfungsi sebagai uang. Hal ini menunjukkan uang berasal dari kebutuhan negara untuk mengetahui kondisi penerimaan dan pengeluaran negara dalam bentuk barang dan jasa.

2.4 Pinjaman berupa uang digunakan dalam perdagangan luar negeri

"Money loans are found mainly in the commercial sphere, above all in association with long-distance trade." (Hudson, 2002, p. 26)

Utang masyarakat ke negara selalu dalam bentuk barang, terutama barang kebutuhan pokok. Dalam sistem pencatatan utang, negara memiliki aturan penyetaraan antarbarang yang dapat digunakan untuk membayar utang. Salah satu penyetaraan tersebut adalah penyetaraan antara logam perak dengan padi-padian.

Perak digunakan dalam perdagangan jarak jauh atau perdagangan luar negeri. Pedagang menggunakan perak sebagai modal. Pedagang bisa mendapatkan perak dari kuil. Kuil meminjamkan perak kepada pedagang. Dan pedagang perlu mengembalikannya perak tersebut setelah kembali dari luar negeri. Di sini, kuil bertindak sebagai kreditur dan pedagang bertindak sebagai debitur.

2.5 Pengenaan bunga pinjaman memerlukan perubahan sosial

- *“A social precondition for charging interest was an ethic endorsing the accrual of claims for payment as economically desirable.”* (Hudson, 2018, p. 55)
- *“... charging interest ... requires a number of preconditions that do not develop in a vacuum. Among these prerequisites are, first, standardized weights and measures to quantify debts and repayments; second, a calendar to determine when payments are to be made; and third, an array*

of binding contractual formalities." (Hudson, 2002, p. 23)

Utang masyarakat ke negara dalam bentuk kebutuhan pokok tidak dikenakan bunga. Bila seseorang tidak membayar utangnya pada saat jatuh tempo, utang orang tersebut tidak berubah. Keterlambatan atau ketidakmampuan membayar utang tidak dikenakan bunga.

Pengenaan bunga pada utang memerlukan masyarakat perlu berada di keadaan tertentu. Selain masyarakat memiliki sistem pencatatan utang, masyarakat juga harus bisa menerima pandangan bahwa pembayaran utang bisa dikenakan tambahan. Masyarakat harus bisa menerima kenyataan bahwa seseorang harus membayar kembali utangnya lebih banyak dari yang ia terima.

Tambahan tersebut perlu dianggap sebagai sesuatu yang baik bagi masyarakat, bukan sesuatu yang buruk. Hal ini membuat bunga pada awalnya hanya dikenakan pada perdagangan luar negeri. Pinjaman perak kepada pedagang dikenakan bunga, sedangkan utang kebutuhan pokok masyarakat kepada negara tidak. Pedagang bisa mendapatkan perak dan tambahannya dari orang asing, bukan dari sesama warga negara.

2.6 Utang membebani masyarakat

- *"... the basic dynamic of debt: to accrue and intrude increasingly into the economy, absorbing the surplus and transferring land and even the personal liberty of debtors to creditors." (Hudson, 2018, p. xi)*
- *"... debt pressures, if left to develop unchecked, would distort normal fiscal and landholding patterns to the detriment of the community. ... debts grow autonomously under their own dynamic by the exponential curves of compound interest rather than adjusting themselves to reflect the ability of debtors to pay." (Hudson, 2002, p. 41)*

Hudson berpandangan utang selalu membebani masyarakat. Utang tanpa bunga bisa membebani debitur hanya dengan sekali gagal membayar. Kegagalan bayar tersebut bisa terjadi akibat sesuatu di luar kendali debitur, seperti perang, wabah, dan bencana alam. Semakin luas

atau semakin lama kejadian penyebab gagal bayar, semakin kecil kemungkinan debitur bisa membayar kembali utangnya.

Pengenaan bunga pada utang, membuat beban masyarakat lebih besar. Selain harus membayar kembali pokok utang, debitur juga harus membayar tambahan dalam bentuk bunga. Dengan bunga, beban dari sekali membayar jadi lebih besar daripada tanpa bunga.

Bunga selalu membuat beban utang tumbuh lebih cepat. Tanpa bunga, beban utang debitur hanya meningkat sebanyak utang yang belum ia bayar. Dengan bunga, beban utang debitur meningkat sebanyak pokok dan bunga utang yang belum dibayar. Bila menggunakan bunga majemuk, bunga berbunga, bunga yang belum dibayar menjadi pokok untuk pengenaan bunga di waktu jatuh tempo berikutnya.

Meskipun masyarakat hanya dikenakan bunga tunggal, hanya mengenakan bunga pada pokok yang debitur terima, dampak di masyarakat tetap seperti pengenaan bunga majemuk. Hal ini karena hasil bunga tersebut akan dipinjamkan kembali. Hasil bunga menjadi pokok utang orang lain.

Keadaan utang masyarakat tumbuh seperti berbunga majemuk juga bisa terjadi pada utang tanpa bunga. Kegagalan bayar yang terjadi secara luas, seperti pada perang atau bencana alam, membuat sejumlah besar orang gagal bayar seketika. Debitur yang bisa membayar bila tidak terjadi perang akan gagal bayar.

Utang, baik berbunga maupun tidak, selalu tumbuh melebihi kemampuan masyarakat membayar. Pengenaan bunga hanya mempersingkat waktu hingga masyarakat tidak mampu membayar. Hal ini membuat debitur berada di bawah kendali kreditur.

2.7 Utang yang tidak mungkin dibayar perlu dihapus

- *"The idea of annulling debts ... debt jubilee ... preserved stability in ... societies."* (Hudson, 2018, p. ix)
- *"... the economic aim of debt jubilees was to restore solvency to the population as a whole. ..."*

It was to create a fair and equitable society." (Hudson, 2018, p. xi)

- *"... debts that couldn't be paid, wouldn't and shouldn't be paid." (Hudson, 2018, p. 60)*

Saat utang tumbuh hingga melebihi kemampuan masyarakat membayar, utang tersebut tidak akan pernah bisa dibayar. Hal ini membuat debitur tidak bisa lepas dari kreditur. Saat sebagian besar masyarakat harus bekerja untuk segelintir orang, keadaan masyarakat menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan ini sudah mulai jauh sebelum utang melebihi kemampuan masyarakat melunasi utang tersebut.

Di masa lampau, negara menghapus utang masyarakat secara berkala. Hal ini mudah dilakukan karena sebagian besar utang masyarakat adalah utang kepada negara. Negara merupakan kreditur terbesar.

Alasan negara melakukan penghapusan bukan karena kebaikan hati penguasa. Namun, karena membebaskan masyarakat dari utang menjamin kestabilan masyarakat. Kestabilan ini membuat kegiatan negara bisa berjalan lancar. Terutama saat negara perlu membentuk tentara

untuk melawan negara lain. Tentara yang membenci negaranya akan mudah dikalahkan bahkan membelot saat berperang.

3 Teori uang UUD 1945

3.1 Ringkasan teori uang UUD 1945

Konsep uang dalam UUD 1945 dapat diringkas sebagai berikut:

Pasal 23:

- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Penjelasan pasal 23:

“... Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ...”

Pasal 33

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjelasan pasal 33

- "... Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang."
- "... tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya."

Kutipan di atas menunjukkan:

1. Negara Indonesia menerbitkan uang kertas melalui lembaga negara bernama Bank Indonesia.
2. Uang kertas tersebut dapat digunakan untuk membayar pajak.
3. Rakyat banyak tidak boleh ditindas oleh orang seorang.
4. Negara menguasai cabang produksi penting, alam, dan kekayaan dari alam.

Butir 1-2 sesuai dengan teori uang Innes. Uang terbitan negara bisa digunakan untuk membayar pajak karena tidak ada gunanya negara menerbitkan uang tetapi uang tersebut tidak bisa digunakan untuk membayar pajak.

Butir 3-4 sesuai dengan teori utang Hudson. Negara perlu menjadi kreditur utama di masyarakat. Negara menguasai alam, kekayaan dari alam, dan cabang produksi penting merupakan langkah untuk membuat negara menjadi kreditur.

Selain itu, negara perlu menjaga agar rakyat banyak tidak ditindas oleh orang seorang. Salah satu cara rakyat banyak ditindas seperti itu adalah dengan membebankan utang kepada rakyat banyak. Dan salah satu cara untuk melepaskan rakyat banyak dari penindasan melalui utang adalah dengan melakukan penghapusan utang berkala.

3.2 Kutipan UUD 1945

Gambaran uang dalam UUD 1945 tercantum dalam pasal 23 & 33, termasuk dalam penjelasan pasal-pasal tersebut:

Pasal 23:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan

- pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
 - (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
 - (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
 - (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 33:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diper-

gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjelasan Pasal 23:

Ayat : 1, 2, 3, 4

Ayat 1 memuat hak Begrooting Dewan Perwakilan Rakyat.

Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasar fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Betapa caranya Rakyat - sebagai bangsa - akan hidup dan dari mana

didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh Rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannya.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan Rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya

atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran - jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh Rakyat. Sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya jangan naik-turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang.

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.

Ayat 5 Cara Pemerintah menggunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggungjawab Pemerintah itu perlu ada su-

atu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas Pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 33:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penutup

Pasal 23 dan 33 UUD 1945 menyediakan dasar untuk teori uang Indonesia. Namun, kedua pasal tersebut tidak menjelaskan tentang uang. Penjelasan tentang uang ini saya ambil dari teori uang adalah piutang dari Alfred Mitchell-Innes.

Imbangan piutang adalah utang. Tidak piutang tanpa utang. Innes tidak memberikan penjelasan tentang dampak utang. Penjelasan dampak utang ini saya ambil dari teori utang Michael Hudson. Hudson menyatakan utang selalu tumbuh melebihi kemampuan ekonomi untuk membayar utang tersebut. Hal ini membuat Hudson menyarankan penghapusan utang berkala untuk mengembalikan masyarakat ke keadaan tanpa utang.

Sumber

- Hudson, M. (2002). *Reconstructing the Origins of Interest-Bearing Debt and the Logic of Clean Slates*. Di M. Hudson & M. V. D. Mieroop (Eds.), *Debt and economic renewal in the ancient Near East* (hal. 7-58). Bethesda, Maryland: CDL Press.
- (2018). *... and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*. Dresden: ISLET.
- Indonesia (1959). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*.
- Innes, A. M. (2004a). *What is Money?*. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

—— (2004b). The Credit Theory of Money. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 50-78). Cheltenham, UK: Ed.